

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238151>

ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ КРИЛА В ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ

Ольга КОЗІЙ

(Херсонський державний аграрно-економічний університет,
Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9478-9502>

Olha Kozii. The peculiarities of embodying the WINGS concept in 20th-century literature. The revaluation and devaluation of priorities in the culture of the 20th century led to a change in emphasis in the perception of this symbol. We will try to trace the peculiarities of implementing the concept of WINGS in works of Ukrainian and world literature, prose and poetry. Let's compare the portraits, the reasons for the appearance, and the meaningful content of the images of winged creatures in two works of a bright representative of magical realism by H. Marquez (the novel "One Hundred Years of Solitude" and the short story "The Old Man with Wings"), the story of the outstanding fiction writer H. Wells "The Wonderful Visit", the ballad of I. Drach "Wings" and the story "Wings" by the neorealist A. Dimarov. The work of H. Wells was written in 1895. Still, we include it in the same era as other works since we consider the 20th century not according to the calendar but from the point of view of the philosophy of alienation prevailing at that time. These trends and several scientific discoveries emerged at the end of the 19th century and gained particular sharpness in the art of the second half of the 20th century.

Keywords: *angels, wings, spiritual potential, philosophical symbol, humanistic orientation.*

Переоцінка та знецінення пріоритетів у культурі ХХ століття призводить до зміни акцентів у сприйнятті цього символу. Спробуємо простежити особливості втілення концепту крил у творах української та світової літератури, прозових та

поетичних. Зіставимо портрети, причини появи та смислове наповнення образів крилатих істот у двох творах яскравого представника магічного реалізму Г. Маркеса (романі «Сто років самотності» та оповіданні «Стариган з крилами»), оповіданні видатного фантаста Г. Уеллса «Дивовижні відвідини», баладі шістдесятника І. Драча «Крила» та оповідання неореаліста А. Дімарова «Крила».

Автор «Ста років самотності» в образах незвичайних істот поєднує іронічне та болісно-співчутливе зображення. Так мертвий «захирілий янгол» (Markes, 2004, р. 42) у хроніці Г. Маркеса викликає співчуття. Перші використані письменником портретні деталі поєднують огиду й жалість у ставленні до епізодичного персонажа: він зраний, тіло істоти «вкрите грубою, обліпленою кліщами шерстю та струпами» (Markes, 2004, р. 42). Наступні штрихи, до їх додає Г. Маркес, змінюють ракурс погляду на дивну істоту, ускладнюють смислове навантаження: «У нього були чисті й тонкі руки», що виказували внутрішню вишуканість разом із «великими похмурими очима» (Markes, 2002, р. 332). Трагізму постаті надають «мозолясті кукси, посічені рубцями – залишки *потужних* крил, які, ймовірно, були відсічені сокирою дроворуба» (виділення моє – К. О.) (Markes, 2004, р. 332). Символ обрубаних крил використовує також І. Драч. У його поезії «снилося небо порубаним крилам» (Drach, 1991, р. 42). У творі Г. Маркеса природний дар та перевага, здатність до польоту були знищені ззовні. Дикість та вандалізм виявляються сильнішими за побожне поклоніння.

«Дивного птаха», як називає Янгола при першій зустрічі з ним Г. Уеллс («Дивовижні відвідини»), світ людей зустрічає неприязно. Знаковим є те, що Янгола підстрілив саме священик, прийнявши за невідомий науці вид. Людина, що має поклонятися величі створеного Богом світу, знищує його дива, аби набити тирсою і забрати в безроздільне своє володіння. Письменник уводить у нарацію іронічну довідку про колекціонерів та їхній сумнівний «внесок» у розвиток науки. На думку Г. Уеллса, Англія «була б сповнена рідкісних птахів» та інших цікавих речей. Та «колекціонер успішно запобігає цьому, або знищуючи все власною рукою, або ж сплачуючи шалені гроші й тим підштовхуючи людей нижчих

прошарків на знищення всього незвичайного, що з'являється» (Wells, 1895, p. 75). Дива Господні колекціонер потім набиває тирсою. Надалі письменник поширює цю метафору, вживаючи її у значенні підпорядкування хибним ідеям. Під час зустрічі Янгола із Шляхетним Волоцюгою, останній говорить про «напихання» як основний сенс людського буття в маленькому селищі. Цей незалежний і байдужий до суспільної думки філософ викладає свою позицію у формі розгорнутої метафори: говорячи про піддослідних жаб, яким вівісектори замість мозку набивають у голову тирсу, він описує таке ж набивання людей нісенітницями у «Народному училищі». Знаннями в цьому місці вважаються дати, списки тощо. Формалізований підхід до таланту й освіченості простежуємо в епізоді гри Янгола на скрипці перед представниками вищого товариства. Дізнавшись, що надзвичайний музикант навіть не знає нот, ці сноби одразу ж втрачають до нього інтерес.

Дядько Кирило із твору І. Драча, із самого початку сприймаючи крила, якщо не як кару, то як зайвий непотріб. Високе призначення дару підкреслюється епітетом «синій». Це в'яже Кирила з небом:

«На сонці закипіли сині крила.

Голодні небом випростались туго,

Ковтали з неба синє мерехтіння» (Drach, 1991, p. 42).

Та поет підкреслює неготовність його до нової якості:

«А в дядька в серці – туга,

А в дядька в серці – тіні» (Drach, 1991, p. 42).

Не зрозумівши високого призначення, дядько відрубує крила. Поет наголошує на силі людського покликання, прописаної вище долі, оскільки крила в поезії відростають знову й знову. Матеріальним втіленням Божого благословення герой вкриває хату та продає їх обділеним музою поетам, цим увиразнюючи перемогу меркантильності.

У «Дивовижних відвідинах» Г. Уеллс не раз торкається теми можливої втрати крил. Розповідаючи про зустріч Янгола з Вікарієм, письменник акцентує увагу на змінах у зовнішності гостя після зіткнення з реаліями світу людей, єдиною

реакцією яких на незвичайне є агресія: обличчя героя одразу зблідло, биття крил припинилося, переливи фарб потьмяніли, «мінливі кольори зламаних крил згасли, злившись в однорідний тьмяно-сірий» (Wells, 1895, p. 101). Поранення хлопця є логічною (для художнього світу твору) причиною нездатності літати. Також, ніби піддаючись фізичним законам нашого світу, герой твору поступово «олюднюється» – починає відчувати біль і голод.

Тож і А. Дімаров бачить крила не як потворність чи атавізм, що викликає одночасно жаль і огиду (яку Г. Маркеса), а, навпаки, як одну з рис ідеалу, принаймні зовнішнього. Адже Яринці, захопленій прекрасною статурою, широкими плечима невідомого юнака, крила метелика, що з'явилися з-під сорочки, видалися надзвичайно гарними. Вони аніскільки не псували хлопця, мали вигляд органічної риси зовнішності. Їхня прозорість – то символ внутрішньої чистоти героя, зв'язку з вищими силами, Вселенськими ідеями руху, тому й описує їх автор як «велетенські ..., такі тонкі й прозорі, що крізь них видно було всі зірки й просвічував місяць» (Dímarov, 1988, p. 175). Крила Юрка одночасно є частиною його ества й своєрідним янголом-охоронцем, що має власну свідомість, живе власним життям: «Вони (крила) тремтіли, переливались веселкою, звали до руху, до лету» (Dímarov, 1988, p. 187). Органічність на невід'ємність крил у образі хлопця письменник доводить, викладаючи історію їхньої появи. Це є певним катарсисом від очищення болем утрати, адже з'явилися вони після трагічної загибелі батьків, й усвідомлення власного духовного потенціалу, внутрішньої сили і світла, самодостатності й віри в краще в собі, у власні сили.

Зміни у внутрішньому світі, зумовлені засмокуванням поетичної душі в міщанське болото, простежується на рівні портрета героя. Утративши крила, він з часом набув черевце, що стає сумною та іронічно-гіркою сублимацією втраченого, шрамом на зраненій душі.

На відміну від героя Г. Уеллса, якому кохання повертає крила й внутрішню силу, Юрко із оповідання А. Дімарова втрачає даний долею потенціал. Янгол (Г. Уеллс «Дивовижні відвідини»), рятуючи кохану, кидається у вогонь. Замкнені

у своєму нудному світі, жителі селища вирішили «поховати» саму згадку про Боже диво, поклавши в землю згоріле опудало та поставивши зверху два хрести. Для них зручніше було думати про те, що каліка та служниця загинули на пожежі. Лише двоє людей – Дерган Недоумок та маленька Хетті – відчули й побачили те, що сталося насправді. Перший, якого обивателі вважали блаженним та несповна розуму, почув дивовижні звуки музики, а дівчинка побачила дві крилаті фігури. Письменник показує спільні риси у світобаченні тих, хто відрізняється від загалу, підкреслює чистоту та незатьмареність світосприйняття дитини.

Отже, на прикладі образу крил ми простежили як філософські течії та літературний процес ХХ століття вносять зміни в сприйнятті концептів з архетипним підтекстом. Зниження уваги до людини як носія внутрішнього багатства в індустріальному світі призводять до зникнення віри в надприродне, знецінення поняття вищого призначення та духовного потенціалу.

References:

- Dimarov, A. (1988). *Bohy na prodazh: miski istorii*. K. [in Ukrainian].
- Drach, I. (1991). *Virshi ta poemy*. K.: Dnipro [in Ukrainian].
- Komarytsia, M. (2004). *Khrystyiansko-mifolohichna interpretatsiia kryla v ukrainskii poezii* [Christian-mythological interpretation of the wing in Ukrainian poetry]. *Narodna tvorchoist ta etnografiiia* [Folk creativity and ethnography]. No. 6 [in Ukrainian].
- Kulturolohichni slovnyk-dovidnyk*. (2006). K.: “Profesional” [in Ukrainian].
- Markes, H. (2002). *Stryhan z krylamy* [The old man with wings]. *Zarubizhna proza II polovyny XX storichchia: novely, povisti, prytychi* [Foreign prose II part of the 20th century: novels, stories, parables]. K., “Navchalna knyha”, 313–318 [in Ukrainian].
- Markes, H. (2004). *Sto rokiv samotnosti* [One hundred years of loneliness]. K., Vydavnychi dim “Vsesvit” [in Ukrainian].
- Wells, H. (1895). *The Wonderful Visit*. J. M. Dent, London [in English].